

IJODKOR O'QUVCHILAR

Xorazm viloyati Xonqa tumani 11 sonli maktab texnologiya fani oqituvchisi Babajanova Umida Qadambayevna.

Mening jonkuyar oquvchilarim. O'quvchilar juda odobli samimiy jonkuyar sodda sofdil mextankash begubor bolishadi. Bizning maktabda xam shunday oquvchilar talaygina bolib ular 5 sinf oquvchilarimdir bu oquvchilar judayam tirishqoq bolib buyirgan vazifalarni bekamu kost bajarishadi bu oquvchilarim Sattarov Lazizbek Sattarov Sarvarbek Axmedov Toxir Jumaniyozov Adxam va Sabirov Joshqinlardir ular ijodkor talantli kashfiyotchi izlanuvchan oquvchilarimdir. Bu oquvchilarimni ni oqish va ijodi kashfiyotlariga omad ota onalariga raxmat aytaman. Begubor oquvchilarimni soni bundanda kopayaversin

Вилоят ҳокимлиги ва ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ тамонидан "ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЙУЛИДА БИРЛАШАЙЛИК" шиори остида ташкиллаштирилган тадбирда мактабимизнинг жонкуяр устози У.Бобожонова ва иқтидорли укувчилари Саттаров Лазизбек, Саттаров Сарварбек, Ахмедов Тохиржонлар фаол катнашиб, ташаккурнома ва эсталик совгалар билан тақдирландилар □ □ □

